

A Critical Study of the yajamāna's Role in iṣṭiyāga according to the Kātyāyanaśrautasampradayapaddhati

(कात्यायनश्रौतसम्प्रदायपद्धतिः इति ग्रन्थे इष्टियागे यजमानस्य कर्मविषये आलोचनम् - एकः विमर्शः)

Susovan Santra

Research Scholar

Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University

Katwaria Sarai, New Delhi, Delhi, India

Email: susovansantra0@gmail.com

Abstract: In the Darsha-Purnamasa sacrifice, the role of the Yajamana (sacrificer/patron) is as significant as that of the Adhvaryu. The Katyayana Shrauta Sutra primarily explains the application of mantras belonging to the Shukla Yajurveda; hence, it mainly focuses on the duties of the Adhvaryu, the primary priest of the Yajurveda. Consequently, a complete description of a single sacrifice is often not found within the Shrauta Sutra itself. Furthermore, the explanations in many parts of the Shrauta Sutra are highly complex. To properly understand Vedic sacrifices, auxiliary texts such as Prayoga-Paddhatis (manuals) are essential. The work titled 'Katyayana-Shrauta-Sampradaya-Paddhati,' composed by the Sampradayacharya's, provides a simplified and comprehensive description of the Katyayana Shrauta Sutra. In its first and second chapters, the complete ritual procedure for the Darsha-Purnamasa—which is the model (prakriti) for all Ishti sacrifices—is found. This text provides a systematic and chronological discussion of the duties not only of the Adhvaryu but also of the Hota, Agnidhra, Brahma, Yajamana, and the Yajamana's wife (Patni). This research paper aims to analyze the prescribed duties of the Yajamana in the Ishti sacrifice based on this particular text.

Keywords: iṣṭiyāgaḥ, śrautasūtram, paddhatigranthaḥ, yajamānaḥ, kartavyam

भूमिका— कात्यायनश्रौतसूत्रे यज्ञस्य संज्ञा उच्यते— 'द्रव्यं देवता त्यागः' इति। अर्थात् देवानामुद्दिश्य हव्यादि-द्रव्यानां समर्पणं हि यज्ञः उच्यते। यज्ञस्य बहुविधाः प्रकाराः सन्ति। आहुत्यद्रव्याणां दिशा वैदिकयज्ञः त्रिविधः, यथा— पाकयज्ञः, हविर्यज्ञः, सोमयज्ञः च। पाकयज्ञः सप्तविधाः सन्ति। यथा— औपासनहोमः, वैश्वदेवः, पार्वणः, अष्टका, मासिश्राद्धः, सर्पवलिः, ईशानवलिः च इति। हविर्यज्ञः अपि सप्तविधाः सन्ति, यथा— अग्निहोत्रः, दर्शपूर्णमासः, आग्रयणः, चातुर्मास्यः, पशुः, सौत्रामणी, अग्न्याधानः च। पुनः सोमयज्ञः अपि सप्तविधाः सन्ति— अग्निष्टोमः, उक्थ्यः, षोडशी, अतिरात्रः, अत्यग्निष्टोमः, वाजपेयः, असोर्यामः च इति। वैदिकयज्ञः अग्निभेदेन द्विविधौ स्तः। यथा— श्रौतयज्ञः गृह्ययज्ञः च। श्रौतयागः पुनः द्विविधौ स्तः, यथा— सोमयागः हविर्यागः च। गृह्ययागः अपि सप्तविधाः सन्ति। यथा— सायंप्रातर्होमः, स्थालीपाकः, अष्टका, श्रावणी, शूलगवः, आश्वयुजी, पिण्डपितृयज्ञः च इति। प्रकृतिभेदेन यज्ञः पुनः पञ्चविधाः सन्ति। यथा— होमः, इष्टिः, पशुः, सोमः सत्रः च इति। होमस्य प्रकृतिः अग्निहोत्रः, इष्टेः प्रकृतिः दर्शपूर्णमासः, पशुयागस्य प्रकृतिः अग्नीषोमीयपशुः, सोमस्य प्रकृतिः अग्निष्टोमः सत्रस्य प्रकृतिः गवामयनम् च इति। दर्शपूर्णमासः इष्टियागस्य प्रकृतिः, अतः कात्यायनश्रौतसूत्रे प्रथमाध्याये परिभाषाविषये आलोचनमनन्तरं द्वितीयाध्यायतः तृतीयाध्यायपर्यन्तम् इष्टियागस्य विषये आलोचनम् उपलभ्यते। षडवेदाङ्गस्य अन्यतम वेदाङ्गः कल्पः इति। कल्पस्य चतुर्विधाः प्रकाराः प्राप्यन्ते, यथा— श्रौतसूत्रम्, गृह्यसूत्रम्, धर्मसूत्रम्, शूल्कसूत्रम् च। श्रौतसूत्रे श्रौताग्नौ सम्पद्यमानानां श्रौतयागानां वेदभेदेन आलोचनम् उपलभ्यते। अर्थात् ऋग्वेदस्य श्रौतसूत्रम् आश्वलायनश्रौतसूत्रम् इत्यत्र ऋग्वेदीयः पुरोहितः होता तथा तस्य सहकारी मैत्रावरुणः, अच्छावाकः ग्रावस्तुत् इत्येषां कर्मणां विषये आलोचनम् उपलभ्यते। एतादृशः सामवेदस्य श्रौतसूत्रम् लाट्यायनश्रौतसूत्रम्, द्राह्यायनश्रौतसूत्रम्, जैमिनीयश्रौतसूत्रम् च इत्यत्र सामवेदस्य प्रधानपुरोहितः उद्गाता तथा तस्य सहकारी प्रस्तोता, प्रतिहर्त्ता, सुब्रह्मण्यः च इत्येषां कर्मणां विषये आलोचनम् अस्ति। एतेन प्रकारेण कृष्णयजुर्वेदस्य बौधायनश्रौतसूत्रे, आपस्तम्बश्रौतसूत्रे, मानवश्रौतसूत्रे, सत्याषाढश्रौतसूत्रे, वैश्वानरश्रौतसूत्रे च यजुर्वेदीयः पुरोहितः अध्वर्युः तथा तस्य

सहकारी प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता च इत्येषां कर्मणां विषये आलोचनं प्राप्यते। एवम्बिधं शुक्लयजुर्वेदस्य कात्यायनश्रौतसूत्रे यजुर्वेदस्य प्रधानेन पुरोहितेन अध्वर्युना सह तस्य सहकारीणां कर्तव्यकर्मणां विषये सम्यक् आलोचनम् उपलभ्यते। परन्तु एतेन आलोचनेन कस्यापि यागस्य सम्पूर्णं विवरणं सम्यक् रूपेण न प्राप्यते। यथा— इष्टियागस्य प्रकृतिः दर्शपूर्णमासे ऋग्वेदस्य तथा च यजुर्वेदस्य मन्त्राः प्रयुज्यन्ते। अतः अस्मिन् यागे अध्वर्युना सह होतायाः कर्म अपि विधीयते। पुनः कस्यापि यागस्य अङ्गकर्म यथा— आश्रावणं प्रत्याश्रावणं भूसंस्कारादीनां बहुविधानां कर्मणां प्रयोजनं भवति। अतः कस्मिन्नपि यागे अध्वर्यु-होतृभ्यां सह यजमानादीनां कर्म अपि विधीयते। एतेन कारणेन यागस्य सम्पूर्णप्रयोगस्य बोधनार्थं श्रौतसूत्रादीनां पद्धतिग्रन्थानां प्रयोजनं विद्वद्भिः अनुभूयते। 'कात्यायनश्रौतसम्प्रदायपद्धतिः' इति अस्मिन् ग्रन्थे अध्वर्युना सह यजमानादीनां कर्म अपि वर्णितम् अस्ति। अस्मिन् शोधपत्रे ग्रन्थमिदम् अवलम्ब्य इष्टियागे यजमानस्य विहितानां कर्मणां विषये आलोचनं प्रतिपाद्यते।

यजमानस्य कर्म— कात्यायनश्रौतसम्प्रदायपद्धतिः इति ग्रन्थस्य प्रथमाध्याये मङ्गलाचरणात् परं इष्टियागस्य प्रकृतिः दर्शपूर्णमासयागस्य विधानावसरे सर्वप्रथमं यजमानस्य कर्म विषये आलोचनम् अस्ति— 'पुनः स्वरस्थाने निर्लेपः। पुनः पञ्चभूसंस्कारः' इति। यजमानेन पौर्णमास्यां प्रातः नित्य-शौच-अग्निहोत्रादीनां कर्म कृत्वा कुण्डस्य परिसमूहं, गोमयलेपनं पूर्वात् आरभ्य उत्तरदिशिपर्यन्तं रेखाङ्कनम्, कुण्डात् भस्मानयनम्, कुण्डे जलविक्षेपनं च इति पञ्चविधानि कर्माणि कर्तव्यानि। इदं पञ्चकर्म 'भूसंस्कारः' इत्युच्यते। कात्यायनश्रौतसूत्रस्य द्वितीयाध्याये यत्र इष्टियागस्य आलोचनं प्रारभ्यते तत्र भूसंस्कारविषये किमपि आलोचनं न प्राप्यते। अनन्तरं पद्धतिग्रन्थे उच्यते यत्— 'उद्धरणम्। वैकल्पिकपदार्थावधारणम्। बद्धशिखः कुशोपग्रहः' इति। अर्थात् यजमानः आर्षेयवरणं अन्वाधानं च कृत्वा शिखां बद्धा कुशोपग्रहणं कुर्यात्। अर्थात् सः पूर्वस्यां दिशि, उत्तरस्यां दिशि वा गत्वा क्षेत्रात् प्रधानानुष्ठानार्थं त्रयः, पञ्च, सप्त, नव वा मुष्टयः कुशगुच्छं तथा च एकविंशतिः काष्ठानि संग्रहणं कुर्यात्। कात्यायनश्रौतसूत्रे केवलम् अग्र्यन्वाधानविषये आलोचनं प्राप्यते।

गार्हपत्य-आहवनीय-दक्षिणाग्नेषु वारद्वयं समिदाधानं विनामन्त्रं भवति। एतत् कार्यं यजमानेन कर्तव्यम्। कात्यायनश्रौतसम्प्रदायपद्धतिः इति ग्रन्थे उच्यते— 'तूष्णीं पक्षे गार्हपत्याहवनीयदक्षिणाग्नेषु युगपच्च समिदाधानं मन्त्राभावात्। यजमानो वै तत् कुर्यात्' इति। कात्यायनश्रौतसूत्रे अपि अस्मिन् विषये उच्यते यत्— 'तूष्णीं वा यथापूर्वम्'¹ इति। यस्मिन् दिने उपवासः तथा च इष्टिः भविष्यति तस्मिन् दिने यजमानः मांसं न भक्षेत् न हि मैथुनं कुर्यात्। कात्यायनश्रौतसम्प्रदायपद्धतिः इति ग्रन्थे उच्यते— 'यजमानस्य मांस-मैथुनसंकल्पः' इति। कात्यायनश्रौतसूत्रे प्राप्यते— 'अहनि मांसमैथुने वर्जयेत्'² इति। अन्वाधानस्य परं यजमानेन केशशमश्रुं वपेत्। अस्मिन् विषये कात्यायनश्रौतसूत्रे प्राप्यते— 'केशशमश्रु वपते वाऽशिखम्'³ इति। पद्धतिग्रन्थे अशिखं सशिखं वा वपनं ग्रहणीयम् इति उच्यते— 'अशिखं वपनं पाक्षिकम्' इति।

एतदनन्तरं यजमानः अपराह्णे अन्नं खादेत्। कात्यायनश्रौतसूत्रे उच्यते— 'अपराह्णे व्रतोपायनीयमश्रीतः सर्पिषाऽसुहितौ'⁴ इति। पद्धतिग्रन्थे अस्मिन् विषये उच्यते— 'अपराह्णे व्रतोपायनीयाशनम्' इति। व्रतग्रहणस्य उत्कर्षणार्थं सत्यादीनामाचरणं कुर्यात्। कात्यायनश्रौतसूत्रे उच्यते— 'सत्यवाद्यतः'⁵ इति। पद्धतिग्रन्थे उच्यते यत्— 'व्रतग्रहणमत्र चेत् सत्यवदननियमः' इति। पौर्णमास्यां दिवसे यजमानेन अग्निहोत्रहोमं कुर्यात्। पद्धतिग्रन्थे उच्यते— 'अस्मिन्नेवोद्धरणो स्वयमेवाग्निहोत्रहोमः' इति। अस्मिन् दिने सायंकाले सपत्नीकेन यजमानेन आम्नादीनां अरण्यौषधीनां भक्षणं कुर्यात् - 'आरण्यशनं वा' इति। श्रौतसूत्रे उच्यते— 'वृक्षारण्यौषधीनामश्रीयाद्वा'⁶ इति। एतदनन्तरं तौ आहवनीयागारे गार्हपत्यागारे वा भूमौ शयनं कुर्याताम्। पद्धतिग्रन्थे उच्यते— 'अन्यतरागारे अधः शयनम्' इति। श्रौतसूत्रे उच्यते— 'आहवनीयगृहशाख्यधो गार्हपत्यस्य वा'⁷ इति।

प्रतिपदि अग्निहोत्रहोमम् उदिते ब्रह्मावरणादिकर्म यजमानेन कर्तव्यम्। पद्धतिग्रन्थे उच्यते— 'प्रातः स्वयमेवाग्निहोत्रहोमं हुत्वा तत उदिते ब्रह्मावरणादि' इति। श्रौतसूत्रे उच्यते— 'सद्यो वा प्रातः'⁸ इति। तत्र अन्वारम्भनीयः अपि यजमानेन कर्तव्यः— 'सद्यश्चेत् प्रतिपद्येवान्वारम्भणीया' इति। अस्य पक्षस्य मतानुसारं

प्रतिपदि हि अग्र्यन्वाधानम् मांसमैथुनादिसंकल्पः वपनं, व्रतग्रहणं, सत्यवदननियमः, ब्रह्मवरणादिकम् यजमानेन कर्तव्यम्। पद्धतिग्रन्थे उच्यते— ‘पुनरुद्धरणम्। अग्र्यन्वाधानम्। मांसमैथुनसंकल्पः। वपनं वा। पाक्षिकं व्रतग्रहणम्। सत्यवदननियमः। ततो ब्रह्मवरणादिः’ इति। कात्यायनश्रौतसूत्रस्य २/१/१७ सूत्रे⁹ अस्मिन् विषये आलोचनम् उपलभ्यते।

वृत्तजपस्य परं ब्रह्मणमुद्दिश्य ‘वाचस्पति इति’ अनेन प्रैषं प्रदीयमानः यजमानः ‘वाचस्पते यज्ञं गोपाय’ इति वदति। पद्धतिग्रन्थे अस्मिन् विषये उच्यते यत्— ‘गोपायनप्रैषो यजमानस्यैव’ इति। श्रौतसूत्रे प्राप्यते यत्— ‘वाचस्पते यज्ञं गोपायेत्याह’¹⁰ इति। इष्टियागे यजमानस्य अपरं कर्म ‘तृणनिरसनम्’¹¹ इति। अस्मिन् कर्मणि यजमानः ब्रह्मासनात् एकं तृणं नीत्वा नैत्रद्विदिशायाम् क्षीप्त्वा ‘निरस्त’ इति मन्त्रं पठति। श्रौतसूत्रे अस्मिन् विषये आलोचनं प्राप्यते— ‘ब्रह्मसदनात्तृणं निरस्यति “निरस्तः पाप्मा सह तेन यं वयं द्विष्म”¹² इति। अस्मिन् यागे ब्रह्मवरणस्य पश्चात् यजमानः सपत्नीकः व्रतग्रहणार्थं गच्छति। इदं कर्म तस्य कृते विकल्पार्थकः अस्ति यः व्रतग्रहणं कर्तुं न इच्छति। पद्धतिग्रन्थे उच्यते— ‘व्रतग्रहणं वा’ इति। श्रौतसूत्रे अपि प्राप्यते— ‘अत्र वा व्रतोपायनम्’¹³ इति।

अध्वर्युना आहवनीयगार्हपत्यदक्षिणाग्नीनां परिस्तरणात् परं यजमानेन अध्वर्युना वा यज्ञीयपात्रादीनां प्रक्षालनं कर्तव्यम्। इदं कर्म विकल्पार्थकः अस्ति। एतेन कारणेन श्रौतसूत्रे उच्यते— ‘यजमानो वा’¹⁴ इति। पद्धतिग्रन्थे प्राप्यते यत्— ‘पात्रासादनम्’ इति। पात्रासादनविषये उच्यते यत् यज्ञस्य प्रयोजनानुसारेण शूर्पादीनां दशद्वन्द्वपात्रादीनाम् आसादनं कर्तव्यम्। पद्धतिग्रन्थे उच्यते यत्— ‘शूर्पादिदशगणः। ततो अनः पात्री वा’ इति। २/३/८ इति¹⁵ श्रौतसूत्रे अस्मिन् विषये आलोचनम् अपि प्राप्यते।

इष्टियागे यजमानस्य परवर्ती कर्म आज्यावेक्षणम् इति। प्रधानतः यजमानपत्नी हि आज्यम् अवेक्षते तथा च ‘तेजोसि’ इति मन्त्रं पठति। परन्तु यजमानपत्न्याः अभावेन यजमानः अपि आज्यावेक्षणं कर्तुं शक्यते। पद्धतिग्रन्थे उच्यते— ‘आज्यावेक्षणं यजमानस्य वा’ इति। श्रौतसूत्रस्य २/७/८ सूत्रे¹⁶ अस्मिन् विषये आलोचनम् उपलभ्यते। आज्यावेक्षणात् परं आज्यग्रहणस्य विषये आलोच्यते। यजमानेन जुह्वस्थम् आज्यम् सुवेण गृह्णाति। पद्धतिग्रन्थे उच्यते— ‘आज्यग्रहणम्’ इति। श्रौतसूत्रे अपि प्राप्यते यत् ‘सुवेणाज्यग्रहणं चतुर्जुह्वां “धामनामे”ति सकृन्मन्त्रः’¹⁷ इति। वारचतुष्टयम् इदं कर्म करणीयम्। प्रथमग्रहणं समन्त्रकम् अन्तिमवारत्रयं अमन्त्रकं कर्तव्यम्।

एतदनन्तरम् आहवनीये गार्हपत्ये वा यजमानेन हविश्रपणं क्रियते। एतादृशः यजमानः आहवनीयश्रापिणः इत्युच्यते। अस्मिन् समये हि यजमानेन हविषः उद्वासनं कर्तव्यम्। यदि यजमानः उद्वासनं न कर्तुम् इच्छति चेत् तर्हि हविषं दग्धं कर्तुं शक्यते। अत्र हि कपालोद्वासनं यजमानेन करणीयम्। पद्धतिग्रन्थे उच्यते यत्— ‘वेदिस्तरणं विरोधादाहवनीयश्रापिण इहैवोद्वासनं हविषां कपालानां च’ इति। श्रौतसूत्रे अपि प्राप्यते यत्— ‘अत्रोद्वासनमाहवनीयश्रापिणः’¹⁸ इति। गार्हपत्यश्रापिणः विषये श्रौतसूत्रस्य २/८/१८ इति¹⁹ सूत्रे आलोचनं प्राप्यते।

कात्यायनश्रौतसम्प्रदायपद्धतिः इति ग्रन्थस्य द्वितीयाध्यायस्य प्रारम्भे यजमानेन होतामुद्दिश्य प्रैषं यच्छति ‘सन्तन्वन्निव मेऽनुब्रुहि’ इति। पद्धतिग्रन्थे उच्यते— ‘सामिधेनीनामादौ यजमानस्य सन्तन्वन् प्रैषोववाधनं च’ इति। श्रौतसूत्रे अपि अस्मिन् विषये सूत्रं प्राप्यते— ‘सन्तन्वन्निव मेऽनुब्रुहीत्याह यजमानः’²⁰ इति। अनन्तरं यजमानेन प्रयाजानुमन्त्रणं कर्तव्यम्। प्रयाजस्य आहुत्यनन्तरं प्रयाजानुमन्त्रणं कर्तव्यम्। अत्र यजमानेन ‘एको ममैका तस्य...’ इति मन्त्रस्य उच्चारणं कृतम्। पद्धतिग्रन्थे उच्यते— ‘प्रतिप्रयाजानुमन्त्रणं यजमानस्य’ इति। श्रौतसूत्रस्य ३/३/१ इति²¹ सूत्रे अस्मिन् विषये आलोचनं प्राप्यते।

इष्टियागे ‘उपहुतं रथन्तरम्’ इति मन्त्रेण उपह्वानं करणात्, अन्तिममन्त्रभागे ‘इडोपहुतो’ इति मन्त्रोच्चारणात् यजमानेन आग्नेयपुरोडाशस्य चतुर्द्धाकरणं कर्तव्यम् तथा ‘ब्रह्म पिन्वस्व’ इति मन्त्रेण कुशस्य उपरि स्थापितव्यम्। पद्धतिग्रन्थे उच्यते— ‘इडोपहुतेत्युच्यमाने आग्नेयचतुर्द्धाकरणं यजमानस्य’ इति। अत्र ‘आग्नेय’ इति शब्देन केवलम् आग्नेयपुरोडाशस्य चतुर्धाविभाजनं कर्तव्यम्, न हि अग्नीषोमीयपुरोडाशस्य। श्रौतसूत्रस्य ३/४/१० इति सूत्रे अस्य

विषयस्य आलोचनं प्राप्यते। अस्य चतुर्धाविभक्तपुरोडाशं संस्पृश्य यजमानेन 'अत्र पितरो...' ²² इति मन्त्रः जप्यते। पद्धतिग्रन्थे प्राप्यते यत्— 'आलभ्य जपः' इति। श्रौतसूत्रे अपि प्राप्यते 'अतः पितर इति यजमानो जपति' ²³ इति। पुनः चतुर्धाविभक्तस्य पुरोडाशस्य स्पर्शं त्यक्त्वा यजमानेन सस्वरं मन्त्रम् उच्यते यत्— 'अमीमदन्तः पितरो यथाभागमावृषायति' ²⁴ इति। पद्धतिग्रन्थे प्राप्यते— 'विसृज्यामीमन्दतेति जपः' इति। पुनः चतुर्धाविभक्तस्य पुरोडाशस्य एकैकभागं भक्षणार्थं यजमानेन ब्रह्मादि-ऋत्विग्भ्यः प्रदीयते। पद्धतिग्रन्थे उच्यते— 'यथोद्दिष्टं भागसमर्पणं भक्षाय' इति। श्रौतसूत्रे प्राप्यते यत्— 'एकैकमाहरति' ²⁵ इति। अस्य परं होत्रा 'उपहृते द्यावापृथिवी' ²⁶ इति मन्त्रस्य उच्चारणादनन्तरं यजमानेन षडवत्तस्थम् आग्नीध्रस्य भागं तस्मै भक्षणार्थं समर्पयति। पद्धतिग्रन्थे प्राप्यते— 'उपहृते द्यावापृथिवीत्युच्यमाने अग्नीध्रे षडवत्त समर्पणम्' इति। श्रौतसूत्रस्य ३/४/१६ सूत्रे ²⁷ अस्मिन् विषये आलोचनं प्राप्यते। अनन्तरम् 'उत्तरस्यां देवयज्यायाम्' इति मन्त्रस्य उच्चारणात् परं यजमानेन मयीदमिन्द्रोऽइन्द्रियं दधात्वस्मान् रायो मघवानः सचन्ताम्। अस्माकं सन्त्वाशिषः सत्या नः सन्त्वाशिषः ²⁸ इति मन्त्रस्य सस्वरम् उच्चारणं कुर्यात्। पत्नीसंयाजे यजमानेन अस्य मन्त्रस्य जपं कुर्यात्। पद्धतिग्रन्थे उच्यते— 'उत्तरस्यां देवयज्यायामित्युच्यमाने यजमानस्य मदीयजपः' इति। श्रौतसूत्रस्य ३/४/१८ इति ²⁹ सूत्रे अस्य विषयस्य आलोचनं प्राप्यते। अतः पुरोडाशस्य चतुर्धाकरणात् प्रारभ्य समर्पणम्, आज्यभक्षणम् इति सर्वं कार्यं यजमानेन कर्तव्यम्। पद्धतिग्रन्थे प्राप्यते यत्— 'चतुर्धाकरणादिसमर्पणं तं यजमानस्य। इडाप्राशनम्' इति। श्रौतसूत्रस्य ३/४/२० सूत्रे ³⁰ अस्मिन् विषये आलोचनं प्राप्यते। एतदनन्तरं ब्रह्मा-ऋत्विग्भ्यां सह यजमानेन अपि कुशेन जलं पवित्रं कुर्यात्। पद्धतिग्रन्थे प्राप्यते— 'पवित्राभ्यां मार्जनम्' इति। श्रौतसूत्रस्य ३/४/२१ सूत्रे ³¹ अस्मिन् विषये आलोचनं प्राप्यते। श्रौतसूत्रस्य ३/५/२ इति ³² सूत्रस्य आलोचनप्रसङ्गे उच्यते यत् यदि होत्रा न अनुमन्त्रयते तर्हि यजमानेन हि अनुमन्त्रणं कुर्यात्। पद्धतिग्रन्थे उच्यते— 'होतुरनुमन्त्रणम्। अजानन्ति यजमानस्य' इति। श्रौतसूत्रे अपि प्राप्यते— 'अजानन्ति यजमानः' ³³ इति।

इष्टियागस्य अन्तिमे पर्याये अध्वर्युः पूर्णपात्रं नीत्वा आहवनीयं प्रदक्षिणं कृत्वा यजमानस्य समीपे उत्तराभिमुखम् उपविश्य यजमानस्य अञ्जलयौ यदा पूर्णपात्रस्थं जलम् अविच्छिन्नक्रमेण प्रक्षिपति, तदा यजमानः तत् जलं 'ॐ सम्वचस' ³⁴ इति मन्त्रेण गृह्णाति। पद्धतिग्रन्थे प्राप्यते यत्— 'परीत्य पूर्णपात्रनिनयम् यजमानस्य ग्रहणम्' इति। श्रौतसूत्रस्य ३/८/८ इति ³⁵ मन्त्रे अस्मिन् विषये आलोचनं प्राप्यते। अस्य परं यजमानः उत्थाय दक्षिणवेद्याः श्रोणीतः आरभ्य आहवनीयस्य अर्वाक-भागपर्यन्तम् पूर्वाभिमुखं भूत्वा 'विष्णुक्रमणम्' कृतवान्। अस्मिन् विष्णुक्रमे 'ॐ दिवि विष्णुर्व्यक्रंस्त...', 'ॐ अन्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्रंस्त...', 'ॐ पृथिव्या विष्णुर्व्यक्रंस्त...' इति मन्त्रत्रयं विद्यते। अस्मिन् विषये श्रौतसूत्रस्य ३/८/१० सूत्रे ³⁶ सम्यक् आलोचनं प्राप्यते। एतदनन्तरं 'ॐ अस्मादन्नाभिर्भक्तो योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः' इति मन्त्रेण यजमानेन स्वभागं अवेक्षते। श्रौतसूत्रे उच्यते यत्— '“अस्मादन्ना” दिति भागवेक्षते' इति ³⁷। यजमानेन सूर्यावेक्षणं कर्तव्यम्। 'ॐ स्वयम्भूरसि श्रेष्ठो रश्मिर्वर्चोदा असि वर्चो मे देहि' इति मन्त्रेण यजमानेन सूर्यम् अवेक्षते।

पुनः 'ॐ अस्यै प्रतिष्ठायास्ततो निर्भक्तो योऽस्मान् द्वेष्टि यच्च वयं द्विष्मः' इति मन्त्रेण यजमानेन वेदिभूमिः अवेक्षते। 'ॐ अगमन्वस्वः' इति मन्त्रेण यजमानेन पूर्वदिशम् अवेक्षते। 'ॐ सञ्चयोतिषाऽभूम' इति मन्त्रेण यजमानेन आहवनीयम् अवेक्षते। पद्धतिग्रन्थे उच्यते यत्— 'भागभूमिदि गाहवनीय सूर्यावेक्षणम्' इति। श्रौतसूत्रस्य ३/८/१२ तः ३/८/१५ पर्यन्तम् ³⁸ इति सूत्रेषु अस्मिन् विषये आलोचनं प्राप्यते।

यजमानेन पुनः 'ॐ सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते' इति मन्त्रेण सूर्यस्य प्रदक्षिणं कर्तव्यम्। पद्धतिग्रन्थे उच्यते यत्— 'प्रदक्षिणावर्तनम्' इति। श्रौतसूत्रे प्राप्यते यत्— 'सूर्यस्ये' त्यावर्तते प्रदक्षिणम्' इति ³⁹। यदि यजमानः सूर्यस्य प्रदक्षिणं न करोति तर्हि गार्हपत्याग्नेः उपस्थानं कुर्यात् अनेन मन्त्रोच्चारणेन— 'ॐ अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वयाग्नेऽहं गृहपतिना भूयासिहिमा' इति ⁴⁰। अस्य परं पुनः यजमानेन 'ॐ सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते' इति मन्त्रेण सूर्यस्य प्रदक्षिणं कर्तव्यम्। पुनः 'प्रदक्षिणावर्तनम्' इति। श्रौतसूत्रस्य ३/८/१९ ⁴¹ तथा च ३/८/२० ⁴² सूत्रे अस्मिन् विषये आलोचनं

प्राप्यते।

गार्हपत्यात् पूर्वदिशामुद्दिश्य गच्छन् यजमानः—

‘ॐ उरूविष्णोविक्रमस्वोरूक्षयाय नमस्कृधि। घृतं घृतयोने पिव प्रप्र यज्ञपतिं तिर स्वाहा।।’⁴³

इति मन्त्रं पठति। पद्धतिग्रन्थे उच्यते यत्— ‘प्राग्गमनम्’ इति। श्रौतसूत्रे प्राप्यते यत्— ‘गच्छति प्राङ्गूरूविष्णविति’ इति⁴⁴। इतः परम् यजमानेन वेद्याः पश्चिमभागम् उपविश्य ‘ततोऽसीति’ इति मन्त्रेण आशीर्वादं प्रार्थयते। यत्र सः स्वपुत्रस्य पुत्राणां वा नामग्रहणं करोति। पद्धतिग्रन्थे प्राप्यते यत्— ‘पुत्रनामग्रहणम्’ इति। अस्यापि दृष्टप्रयोजनम् अस्ति। अतः पुत्रस्य अभावे ‘इदं मे कर्मदं वीर्यं तन्तवे त्वा ज्योतिषेत्वाऽनु सन्तनोतु’ इति मन्त्रोच्चारणस्य प्रयोगं कुर्यात्। पद्धतिग्रन्थे उच्यते यत्— ‘तन्तवेत्वाज्योतिषित्वेति वा’ इति। एतदनन्तरं यजमानः विना मन्त्रेण तूष्णीं भूत्वा आहवनीयस्य उपस्थानं करोति। मन्त्राभावात् लौकिकवाचः अपि सर्वथा निषेधः भवति। पद्धतिग्रन्थे उच्यते यत्— ‘आहवनीयोपस्थानम्’ इति। श्रौतसूत्रस्य ३/८/२४ सूत्रे⁴⁵ अस्मिन् विषये आलोचनमुपलभ्यते। अवर्तमाने पुत्रे स्वस्य नामोच्चारणं कुर्यात्। श्रौतसूत्रस्य ३/८/२२⁴⁶ तथा च ३/८/२३⁴⁷ सूत्रयोः अस्मिन् विषये आलोचनं प्राप्यते।

अधुना यजमानेन व्रतविसर्गं कुर्यात् ‘यथा गृहीत व्रतविसर्गः’ इति। पूर्वं यदि ‘अग्ने व्रतपते’ इति मन्त्रेण यजमानेन व्रतग्रहणं कृतम् तर्हि अधुना ‘ॐ अग्ने व्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं तन्मेराधि’⁴⁸ इति मन्त्रेण व्रतविसर्जनं कर्तव्यम्। अथवा यदि ‘इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि’ इति मन्त्रेण व्रतग्रहणं कृतं तर्हि ‘ॐ इदमहं यऽत्रवास्मि सोऽस्मि’ इति मन्त्रेण व्रतविसर्जनं कर्तव्यम्। श्रौतसूत्रे उच्यते यत्— ‘व्रतं विसृजते येनोपेयात्’⁴⁹ इति।

व्रतविसर्जनात् परं यजमानः स्वभागस्य प्राशनं करोति। ब्रह्मा अपि स्वभागस्य प्राशनं करोति। पद्धतिग्रन्थे उच्यते यत्— ‘भागं प्राशनम्’ इति। श्रौतसूत्रे प्राप्यते यत्— ‘संयज्ञपतिराशिषे’ ति भागं प्राश्नाति’⁵⁰ इति। प्राशनान्ते यजमानेन पूर्णपात्रग्रहणं कुर्यात्। पद्धतिग्रन्थे उच्यते यत्— ‘पूर्णपात्रग्रहणादिभागप्राशनान्तं यजमानस्य’ इति। अस्मिन् विषये श्रौतसूत्रे किमपि न उच्यते। अन्तिमे अध्वर्युना प्रैषं प्राप्य यजमानः ब्राह्मणभोजनं कुर्यात्। ब्राह्मणभोजनेन हि यज्ञस्य तृप्तिः भवति। शतपथब्रह्मणे अपि उच्यते यत्— ‘यज्ञमेवैतत्तर्पयति’⁵¹ इति। पद्धतिग्रन्थे उच्यते यत्— ‘यजमानस्य ब्रह्मणतर्पणम्’ इति। श्रौतसूत्रस्य तृतीयाध्यायस्य अन्तिमे सूत्रे⁵² अस्मिन् विषये आलोचनं प्राप्यते।

मूल्याङ्कनम्— अनेन आलोचनेन वयं बोधितुं शक्यते यत् दर्शपूर्णमासयागे अध्वर्युना सह यजमानस्य कर्म अपि अतीव गुरुत्वपूर्णम् अस्ति। कात्यायनश्रौतसूत्रे प्रधानतः यज्ञे शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतानां मन्त्राणां प्रयोगः व्याख्यायते। अतः यजुर्वेदस्य प्रधानपुरोहितस्य अध्वर्योः कर्म मुख्यतया अत्र प्राप्यते। एतेन कारणेन एकस्य यज्ञस्य सम्पूर्णं वर्णनं श्रौतसूत्रे न प्राप्यते। एतदपि श्रौतसूत्रस्य बहुषु स्थानेषु व्याख्या अतीव कुटिलः अस्ति। एतदर्थं श्रौतसूत्रस्य प्रयोग-पद्धत्यादीनां ग्रन्थानां प्रयोजनं शक्यते वैदिकयागानां सम्यक् रूपेण बोधनार्थम्। सम्प्रदायाचार्यरचितेन ‘कात्यायनश्रौतसम्प्रदायपद्धतिः’ इति ग्रन्थे कात्यायनश्रौतसूत्रस्य सरलरूपेण सम्यक् रूपेण च वर्णनमस्ति। यस्य प्रथमाध्याये द्वितीयाध्याये च इष्टियागस्य प्रकृतियागः दर्शपूर्णमासस्य सम्पूर्णं विधानं प्राप्यते। यत्र न केवलम् अध्वर्योः अपि तु होता-आग्नीध्र-ब्रह्मा-यजमान-यजमानपत्नीनां कर्तव्यकर्मणां विषये प्रयोगानुसारेण क्रमबद्धम् आलोचनम् अस्ति।

Endnotes

1. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - २/१/७
2. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - २/१/८
3. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - २/१/९
4. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - २/१/१०
5. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - २/१/१२
6. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - २/१/१४
7. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - २/१/१५
8. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - २/१/१६
9. अभिहोत्रं हुत्वा ब्रह्माणं वृणीते ब्रह्मिष्ठं 'भूपते भुवनपते महतो भूतस्य पते ब्रह्माणं त्वां वृणीमहे इति ।
10. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - २/१/१९
11. कात्यायनश्रौतसम्प्रदायपद्धतिः - प्रथमाध्यायः
12. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - २/१/२२
13. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - २/२/५
14. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - २/३/७
15. शूर्पाभिहोत्रहवर्णी सधकपालं शम्पाकृष्णाजिन-मुलूखलमुसलं दृषदुपलमर्धवच्च ।
16. आज्यमवेक्षते 'तेजोऽसी'ति यजमानो वा ।
17. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - २/७/९
18. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - २/७/२४
19. संख्योद्वासयति
20. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - ३/१/६
21. प्रयाजानुमन्त्रण "मेको ममेका तस्य योऽस्मान द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म" इति ।
22. शुक्ल. यजु. सं. - २/३१
23. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - ३/४/१३
24. शुक्ल. यजु. सं. - २/३१
25. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - ३/४/१५
26. का. हौ. प.
27. द्यावापृथिव्योरूपहानेऽग्नीधे षडवत्तम् ।
28. शुक्ल. यजु. सं. - १/१०
29. आशासने "मयीद" मिति यजमानो जपति ।
30. यजमानश्च
31. पवित्रयोर्मांर्जयन्तेऽपरेण वेदि "सुमित्रियान" इति ।
32. "एषा त" इति होताऽनुमन्त्रयते ।
33. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - ३/५/३
34. शुक्ल. यजु. सं. - २/२३
35. पूर्णपात्रं निनयति परीत्य सन्ततं यजमानोऽञ्जलिना प्रतिगृह्णाति "सम्बर्चसे"ति ।
36. विष्णुक्रमान् क्रमते "दिविविष्णुरि"ति प्रतिमन्त्रं "पृथिव्या" मितोतऽउर्ध्वो वा ।
37. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - ३/८/११
38. क) अस्यै प्रतिष्ठाया इति भूमिम् ख) अगन्त स्वरिति प्राङ् ग) सञ्चयोतिषे त्याहवनीयम् घ) स्वयम्भूरिति सूर्यम्
39. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - ३/८/१७
40. शुक्ल. यजु. सं. - २/२७
41. गार्हपत्यमुपतिष्ठतेऽग्ने गृहपते इति 'शक्तिमा' इति ब्रूयाद्वा ।
42. सूर्यस्येत्यावर्तते प्रदक्षिणम् ।
43. शुक्ल. यजु. सं. ५/३८
44. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - ३/८/२१
45. आहवनीयमुपतिष्ठते तूष्णीम्
46. 'ततोऽसि तन्तुरस्यनु मा तनुह्यस्मिन्यज्ञेऽस्यां साधुकृत्यामस्मिन्नज्ञेऽस्मिंल्लोकऽ इदं मे कर्मदं वीर्यं पुत्रोऽनु सन्तनोत्व' ति पुत्रस्य नाम गृह्णाति ।
47. आत्मनोऽविद्यमाने, तन्त्वे त्वा ज्योतिषे त्वेति वा ।
48. शुक्ल. यजु. सं. २/२८
49. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - ३/८/२५
50. कात्यायनश्रौतसूत्रम् - ३/८/२६
51. शत. ब्रा. - १/७/३/२८
52. ब्राह्मणं तर्पयितवै ब्रूयाद्यज्ञमेवैतत्तर्पयतीति श्रुतेः ।

Bibliography

- आईथल, के. परमेश्वर. वेद-लक्षण - वैदिक-अनसेलरी-लिटरैचर. देहली : १९९३. एम. एल. वी. डी.
- आनन्दचन्द्र. शतपथब्राह्मणम्. वाराणसी : १९६१. चौखाम्बाप्रकाशनम्
- उपाध्याय, बलदेव. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति. वाराणसी : १९९५. रवीन्द्र पुरी
- उच्चट-महीधरभाष्यम्, शुक्लयजुर्वेदसंहिता. वाराणसी : १९९६. चौखाम्बाप्रकाशनम्
- झा, लक्ष्मीश्वर. कात्यायनश्रौतसूत्र. देहली. २०२१. चौखाम्बा ओरियन्टलिया
- रामगोपाल. इन्डिया-अव्-वैदिक-कल्पसूत्र. देहली : १९५९. नेसनेल पब्लिसिं हाउस
- वेबर, अल्बर्ट. कात्यायनश्रौतसूत्रम् (कर्काचार्य-याज्ञिकादिकृतभाष्यसहितम्). वाराणसी : १९६२. चौखाम्बासंस्कृतसीरिज
- वेबर, अल्बर्ट. वाजसनेयिसंहिता. मुम्बई : १९६२. निर्णयसागरप्रेसः
- शास्त्री, हरप्रसाद. ए डिस्क्रीटिव् क्वाटालग अव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट इन गभरमैन्ट कालेकशन(खण्ड - द्वितीय). कोलकाता : १९२३, पुनर्मुद्रणम् २००५. द एशियाटीक सोसाइटी
- सूर्यकान्त. वैदिककौश. देहली, वाराणसी : १९९५. नागप्रकाशकम्